

WORKSHOP #1
Seminario sui rifiuti marini

Brief del workshop

Il primo workshop NETTAG+, intitolato “Seminario sui rifiuti marini”, è un seminario educativo rivolto ai pescatori professionisti di piccole e grandi dimensioni per sensibilizzarli al problema dei rifiuti marini, concentrandosi sugli effetti ambientali e socio-economici negativi dei rifiuti marini e dell'ALDFG, su come i pescatori possono minimizzare i rifiuti e ridurre gli impatti ambientali dannosi associati alle catture accessorie e alla pesca fantasma. Inoltre, questo seminario educativo affronterà anche il possibile uso di materiali alternativi e le strategie per ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia e risorse.

Il seminario dura circa un'ora e mezza (si veda l'agenda proposta) e affronterà i seguenti temi:

- L'importanza dell'oceano e le principali minacce.
- Il problema dei rifiuti marini (compreso l'inquinamento da plastica e microplastica).
- Il contributo della pesca ai rifiuti marini e i suoi impatti ambientali e socio-economici negativi (ad esempio, ALDFG, rifiuti prodotti a bordo).
- Altri impatti ambientali dannosi della pesca (come le catture accessorie, le emissioni di gas serra).
- Azioni europee per affrontare il problema dei rifiuti marini di origine marina.
- Le migliori pratiche per la gestione dei rifiuti, l'eventuale uso di materiali alternativi e la riduzione delle emissioni e degli impatti ambientali nocivi.

I principali risultati di apprendimento attesi comprendono:

- Comprendere i rifiuti marini e i loro effetti sulla fauna marina, sulle attività socio-economiche e sul benessere umano.
- Acquisire una visione di altri impatti ambientali associati alla pesca.
- Introdurre i partecipanti alle migliori pratiche per affrontare queste sfide.

Sviluppo del workshop

Registrazione

Il team di registrazione accoglie i partecipanti, consegna loro la scheda informativa, i due moduli di consenso informato e il modulo di feedback. Ai partecipanti viene chiesto di firmare l'elenco delle presenze e di restituire il modulo di consenso informato firmato (ogni partecipante dovrebbe tenerne una copia per sé).

Benvenuto e presentazione del progetto NETTAG+

| 15 minuti

Dopo il benvenuto, ci sarà una rapida presentazione degli obiettivi e delle attività previste per il workshop e una breve presentazione del progetto NETTAG+.

Seminario sui rifiuti marini

| 60 minuti

Verrà presentato il “Seminario sui rifiuti marini”, utilizzando la presentazione PowerPoint precedentemente preparata.

Discussione

| 15 minuti

Dopo la presentazione, i partecipanti sono invitati a porre domande e a partecipare a una discussione sugli argomenti del seminario. I partecipanti sono invitati a compilare il modulo di feedback e a lasciarlo al tavolo di registrazione.

Risorse e materiali

Sono state preparate due presentazioni in PowerPoint, una con un'introduzione generale al progetto NETTAG+ e un'altra con i temi da affrontare e discutere con i pescatori durante il seminario.

Si noti che la presentazione del seminario offre una conoscenza teorica intesa come base per tutti i workshop successivi. Se i partner decidono di combinare alcuni workshop nello stesso evento, si raccomanda di classificarli per tema e di dividere la presentazione del seminario di conseguenza. Per facilitare questo processo, sono state identificate le diapositive corrispondenti a ciascun workshop.

WORKSHOP #1
Seminario sui rifiuti marini

Risorse

1.° WORKSHOP

Seminario sui rifiuti marini

Agenda

Luogo | Data | Ora

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Registrazione |
| 14:00 - 14:15 | Benvenuto e presentazione del progetto NETTAG+ |
| 14:15 - 15:15 | Seminario sui rifiuti marini |
| 15:15 - 15:30 | Discussione |
| 15:30 - 15:50 | Pausa caffè |

Modulo di feedback

Vi chiediamo di dedicare un momento per fornire il vostro feedback sul workshop. Le vostre risposte saranno utilizzate per migliorare i futuri workshop NETTAG+.

Nome (opzionale): _____

Su una scala da 1 a 4, dove 1 significa decisamente in disaccordo e 4 decisamente d'accordo, si prega di cerchiare la risposta più appropriata:

1. La sede del workshop è stata:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Confortevole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Ben posizionata | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Il cibo e i rinfreschi erano adeguati | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. I contenuti del workshop sono stati:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Comprensibili | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il workshop ha avuto:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Un ritmo adeguato | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Pause sufficienti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Un buon mix tra ascolto e attività | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. I docenti erano:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Esperti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Preparati | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Cosa vi è piaciuto di più di questo workshop?

6. Cosa vi è piaciuto di meno di questo workshop?

Grazie per aver partecipato, apprezziamo il vostro feedback.

Progetto NETTAG+

Partner | Data

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Progetto NETTAG+

NETTAG+ Prevenire, evitare e mitigare gli impatti ambientali degli attrezzi da pesca e dei relativi rifiuti marini

- ✓ Finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea
- ✓ Progetto triennale: dal 01/05/2023 al 30/04/2026
- ✓ Coordinamento: CIIMAR - Centro interdisciplinare di ricerca marina e ambientale (Portogallo)
- ✓ Contribuisce alla missione della Commissione europea "Restore our ocean and waters by 2030".
- ✓ NETTAG+ mira a **potenziare** e ad **ampliare** l'approccio preventivo integrativo avviato nel precedente progetto NetTag (2019-2021) e a replicarlo nelle regioni del Mediterraneo.

Consorzio NETTAG+

Team multidisciplinare e internazionale

15 partner da **7 paesi diversi** con una forte collaborazione tra università e industria

Panoramica di NETTAG+

Sfruttando le sinergie tra il settore della pesca, la scienza e le ONG, NETTAG+ sta sviluppando tre soluzioni per PREVENIRE, EVITARE e MITIGARE gli impatti dannosi delle attrezzature da pesca

PREVENIRE

I pescatori come custodi e guardiani dell'oceano

EVITARE

Localizzazione di attrezzi da pesca con tag acustici

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

Funded by
the European Union

Obiettivi di NETTAG+

PREVENIRE

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano

- ✓ Mettere **il settore della pesca**, in particolare i pescatori professionisti, **in condizione di adottare metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente, prevenire i rifiuti marini** e rendere più responsabile il comportamento degli utenti.
- ✓ **Creare condizioni adeguate** per la ricezione e il trattamento dei rifiuti **nei porti pescherecci**, anche attraverso il riciclaggio e il riutilizzo.
- ✓ **Riconoscere e premiare il servizio volontario** fornito dai pescatori quando recuperano i rifiuti marini raccolti passivamente dalle attrezzature da pesca.

Funded by
the European Union

Obiettivi di NETTAG⁺

EVITARE

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici

- ✓ Sviluppare e progettare **tag acustici** da applicare alle attrezzature da pesca come soluzione sostenibile, economica e innovativa a basso impatto per migliorare la mappatura, la localizzazione e il recupero delle attrezzature da pesca smarrite.
- ✓ Migliorare un **sistema robotico di superficie** collegato al sistema di marcatura acustica con tag per la localizzazione/il recupero delle attrezzature da pesca smarrite.

Obiettivi di NETTAG+

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

- ✓ Sviluppare un sistema per **rilevare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati** nella colonna d'acqua dell'oceano e sul fondale marino.
- ✓ Sviluppare insieme ai pescatori uno **strumento robotico per individuare, mappare, seguire e recuperare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati.**

Funded by
the European Union

NETTAG+ eventi dimostrativi

Le tre soluzioni NETTAG+ saranno testate, convalidate e dimostrate in condizioni reali nei paesi dell'Atlantico e del Mediterraneo: **Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Malta e Regno Unito.**

PREVENIRE

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano

EVITARE

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati (mappatura, tracciamento e recupero)

Grazie

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Seminario sui rifiuti marini

Workshop partecipativo #1

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TRASPORTI

l'oceano è
essenziale per il
trasporto
marittimo

REGOLAZIONE DEL CLIMA

ricopre il 70% della
superficie terrestre e
contribuisce a
regolare il clima

L'ARIA CHE RESPIRIAMO

produce oltre la
metà dell'ossigeno
mondiale

> 50% O₂

BLUE ECONOMY

diversi miliardi di
euro vengono
generati dagli
oceani

RICREAZIONE

offre attività uniche,
come la pesca, il
surf e le immersioni

NUTRIMENTO

fonte di frutti di
mare, pesce e
ingredienti
essenziali

MEDICINA

molti prodotti medici
provengono
dall'oceano

L'IMPORTANZA DEI NOSTRI OCEANI

Principali minacce per gli oceani

14 LIFE BELOW WATER

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	4 QUALITY EDUCATION	5 GENDER EQUALITY	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION	14 LIFE BELOW WATER	15 LIFE ON LAND	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

RIFIUTI MARINI

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

Cosa sono i rifiuti marini?

“ Qualsiasi materiale solido persistente, gettato, perso o smaltito, nell'ambiente marino e costiero. ”

UNEP (1995)

- gettati deliberatamente in mare, nei fiumi o sulle spiagge
- portati indirettamente in mare da fiumi, acque reflue, acque meteoriche o venti
- perdita accidentale, compreso il materiale perso in mare in caso di maltempo (attrezzature da pesca, merci)
- abbandonati deliberatamente su spiagge e litorali

Da dove vengono?

Il 20%

viene dal mare

- Container navali persi
- Attrezzature per attività marittime (ad es. pesca, acquacoltura, navigazione, piattaforme petrolifere, parchi eolici) perse/abbandonate

L'oceano è la destinazione finale dei rifiuti!

L'80%

viene dalla terraferma

Le cause principali sono la cattiva gestione dei rifiuti e l'abbandono di rifiuti sul territorio.

- I rifiuti abbandonati in città, in spiaggia...
- Scarichi di rifiuti industriali
- Rifiuti trasportati dal vento
- Discariche mal gestite
- Microsfere da prodotti per l'igiene
- Rifiuti legati alle acque reflue

Basato su: EEA, 2023. From source to sea – The untold story of marine litter

Funded by
the European Union

Dove vanno a finire?

Una quantità significativa di rifiuti marini si trova sul fondale marino!

Il 70% dei rifiuti marini si trova sul fondale

Il 15% in superficie e colonna d'acqua

Il 15% su spiagge e acque costiere

Dove vanno a finire?

- I rifiuti possono essere trasportati su lunghe distanze attraverso i mari e gli oceani dalle correnti marine e d'aria e accumularsi in aree formando "chiazze di immondizia" al largo.
- La Grande chiazza di immondizia del Pacifico è il fenomeno più noto.
- Copre una superficie stimata di 1,6 milioni di km² (3 volte la Francia).

Per maggiori informazioni, si invita a guardare il video di The Ocean Cleanup:

The Great Pacific Garbage Patch Explained

1. Vortice subtropicale del Nord Pacifico,
2. Vortice dell'Oceano Indiano,
3. Vortice dell'Oceano Pacifico meridionale
4. Vortice dell'Oceano Atlantico meridionale,
5. Vortice nord-atlantico

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Che tipo di rifiuti?

Fonte dei dati (grafico): [Parlamento europeo](#), 2018

Funded by
the European Union

La top 10 degli articoli in plastica monouso

Indicati dalla Direttiva UE 2019/904 sulle plastiche monouso.

Bastoncini cotonati

Contenitori per bevande

Posate, cannucce e agitatori

Mozziconi di sigaretta

Palloncini e bastoncini per
palloncini

Sacchetti di plastica

Contenitori per alimenti

Pacchetti e involucri

Bicchieri per bevande

Salviette umidificate e articoli

sanitari

Funded by
the European Union

Fonte dei dati: Commissione europea, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Fonti di plastica nell'ambiente

La fonte

La fonte principale dei rifiuti marini è la **cattiva gestione dei rifiuti di plastica**, che si disperdono lentamente nell'ambiente.

Nel 2018 essi erano pari a **3 milioni di tonnellate**.

Circa **l'80% dei rifiuti marini è prodotto sulla terraferma**, mentre il 20% ha origine in mare.

Industrie

Sversamento e scarico presso gli impianti di trattamento

Abrasioni da pneumatici per auto

Scarichi illegali e discariche non igieniche

Fonti di rifiuti di plastica gestiti in modo scorretto

Agricoltura

Turismo, consumismo e rifiuti

Come si diffonde la plastica nell'ambiente?

Adattato da: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Rifiuti di plastica in mare

RIFIUTI
DI PLASTICA
IN MARE

EMERGENZA
GLOBALE

WWF (2018). Liberarsi dalla trappola della plastica per salvare il Mediterraneo dall'inquinamento da plastica

Microplastiche

Cosa sono le microplastiche e da dove provengono?

- Le microplastiche sono minuscoli pezzi di materiale plastico tipicamente **più piccoli di 5 mm**.
- Provengono dalla degradazione di oggetti di plastica più grandi, come sacchetti di plastica, bottiglie o reti da pesca.
- Rilasciate direttamente nell'ambiente sotto forma di piccole particelle

Parlamento europeo 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), consultato il 20 novembre 2023.

Basato su <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Funded by
the European Union

Plastica e microplastica

Alcune cifre sull'ambiente marino

- I rifiuti di plastica entrano negli oceani al ritmo di **11 milioni di tonnellate all'anno**.
(The Pew Charitable Trusts e SYSTEMIQ, 2020)
- Oltre **200.000 tonnellate** di rifiuti di plastica entrano ogni anno nel Mar Mediterraneo, cifra di cui si prevede il raddoppiamento se non saranno adottate misure significative.
(IUCN, 2020)
- Recenti ricerche stimano che almeno **14,4 milioni di tonnellate di microplastiche** abbiano raggiunto il fondo degli oceani di tutto il mondo
(Barrett *et al.*, 2020)

IMPATTI SULL'AMBIENTE Plastica e microplastica

Facilitano la diffusione di
malattie o specie invasive.

Soffocano la vita marina

(impediscono il flusso di ossigeno e di nutrienti, bloccano la luce, riducono il numero di organismi).

Impigliamento di animali

(uccelli, pesci, tartarughe e mammiferi in attrezzature da pesca abbandonate e imballaggi in plastica)

Le microplastiche **colpiscono le specie che vivono negli** ambienti dei **fondali** e causano **la distruzione dell'ecosistema**

Danneggiano le barriere coralline

(privazione di ossigeno e luce, danni fisici e aumento del rischio di malattie)

Ingestione di plastica

(causa stress fisiologico, danni tossicologici e morte per denutrizione)

Effetti tossici nocivi

(la plastica può contenere molte sostanze chimiche, alcune delle quali sono pericolose)

Funded by
the European Union

Basato su UNEP 2021. Annegamento nella plastica

W2&W3

RIFIUTI MARINI DALLA PESCA

RIFIUTI PESCATI PASSIVAMENTE

IMPATTI ECONOMICI

Rifiuti marini impigliati nelle reti da pesca

1. Rovinano gli attrezzi da pesca e motori
2. Compromettono il pescato
3. Causano perdita di tempo per i pescatori

61,7 milioni di euro all'anno
Perdite economiche causate dai rifiuti marini alla flotta peschereccia dell'UE

Funded by
the European Union

Rifiuti marini impigliati nelle reti da pesca

Impatto economico sul settore della pesca

- I detriti di plastica galleggianti possono **danneggiare** i sistemi di raffreddamento dei **motori** e impigliarsi nelle eliche.
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- I rifiuti impigliati negli attrezzi da pesca possono **danneggiare gli attrezzi, contaminare il pescato** e persino **danneggiare i pescherecci**.
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- Il costo economico totale di questo impatto è stato stimato in quasi **61,7** milioni di **euro** nella sola Unione Europea.
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- I costi per la rimozione dei rifiuti dalle reti da pesca, i danni al pescato, la riparazione degli attrezzi, le eliche impigliate e i sistemi di raffreddamento ostruiti sottraggono ai pescatori tra l'1% e il 5% delle entrate.
(FAO, 2018)

RIFIUTI PRODOTTI DALLA PESCA

CORDE

fonte significativa di microplastiche (più vecchia è la corda, più microplastiche vengono rilasciate)

VERNICE

le vernici e gli antimuffa contengono additivi tossici e rilasciano microplastiche

ATTREZZI DA PESCA PERSI

lenze, nasse, reti perse in mare nel corso delle attività di pesca

RIFIUTI

prodotti a bordo e gettati in mare

RIFIUTI DELLA PESCA

Rifiuti prodotti a bordo

Rifiuti prodotti a bordo

Quanto tempo impiegano a degradarsi?

TOVAGLIOLI
2-4 settimane

MAGLIETTA DI
COTONE
2-5 mesi

GUANTI DI LANA
1 anno

CALZINI DI
LANA
1-5 anni

MOZZICONI DI
SIGARETTA
2-14 anni

LATTINA IN
ALLUMINIO
200 anni

BOTTIGLIE DI
VETRO
indefinito

GALLEGGIANTE
DI
GOMMAPIUMA
50 anni

BOA DA
ATTREZZI DA
PESCA
80 anni

AMO
600 anni

FILO DI
NYLON
650 anni

Funded by
the European Union

Numeri indicativi provenienti da diverse fonti:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

ATTREZZI DA PESCA PERSI

Attrezzi da pesca persi

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

- rappresentano circa **il 10%** del volume di rifiuti plastici presenti negli oceani
(IUCN, 2021)
- abbandonati nell'oceano tra le **500.000 e 1 milione di tonnellate** di attrezzature da pesca.
(WWF, 2020)
- Rilascio microplastiche e possono continuare a pescare per anni ("pesca fantasma") con impatti elevati sugli ecosistemi marini e sugli stock ittici. – danni economici!
(WWF, 2020)
- L'UE stima che circa **il 20%** delle attrezzi da pesca utilizzate in Europa, pari a circa **11.000 tonnellate**, sia disperso nel Mediterraneo (più di 2000 ton)
(INTEMARES, 2023)

Impatti ecologici e socioeconomici degli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

<p>Microplastiche I componenti in plastica delle attrezzature abbandonate si decompongono in pezzi di microplastica, inquinando l'oceano</p>			
<p>Danni all'habitat Le attrezzature abbandonate possono danneggiare habitat sensibili come le barriere coralline, i prati di fanerogame e le paludi salmastre</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

IL CICLO DELLA PESCA FANTASMA

ESEMPI DI PESCA FANTASMA

Projeto Tamar Brazil/Marine Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Cause di perdita degli attrezzi da pesca

Cause dirette

- Condizioni meteorologiche avverse
- Attrezzature impigliate sul fondale (rocce)
- Conflitto tra le attrezzature da pesca
- Relitti di navi e altri relitti artificiali
- Conflitto tra imbarcazioni e attrezzature

Cause indirette

- Mancanza di impianti di smaltimento
- Inaccessibilità delle strutture di smaltimento
- Impianti di smaltimento differenziati (oli, riciclaggio)
- Spese per gli impianti di smaltimento

Adattato da [World Animal Protection](#) (accesso novembre 2023) e UNEP, 2021.

Attrezzi da pesca dispersi

Risultati del progetto NetTag (2019)

- **Attrezzi da pesca perse più frequentemente:** FADs e piccoli pezzi di rete
- **Motivi della perdita dell'attrezzo:** tipo di fondale, condizioni meteorologiche avverse, cattiva gestione dell'attrezzo o interazione con altri attrezzi da pesca. Costi elevati recupero.
- **Hotspot per attrezzi da pesca persi e/o abbandonati:** aree di pesca caratterizzate da fondali irregolari (come fondali rocciosi, scogliere, relitti) o aree ad alta idrodinamicità, fino a 5-6 NM dalla costa.
- **Incentivi finanziari per il riciclo delle attrezzi da pesca:** diversi programmi nazionali/locali (non conosciuti da tutti i pescatori)

Segnalazione e recupero delle attrezzature

Perché è importante?

- Quando l'attrezzo viene perso, **spesso è possibile recuperarlo** se si conosce la sua posizione.
- Comprendere l'entità, la localizzazione e le cause della perdita di attrezzature è fondamentale per elaborare strategie efficaci di prevenzione e mitigazione.
- Il **recupero degli attrezzi persi è l'unico modo per eliminarne gli impatti negativi** (legati alla sicurezza della navigazione, al danneggiamento degli habitat o della fauna selvatica).
- Per alcuni attrezzi da pesca, come le reti da posta, il recupero tempestivo è il più efficace (un recupero tardivo può portare a una perdita di integrità strutturale, a una riduzione della capacità di pesca e a una minore efficacia nel mitigare gli impatti negativi).
- Nel caso di nasse, il recupero tardivo (effettuato giorni o settimane dopo la perdita) può comunque mitigare efficacemente gli impatti negativi sulle specie.

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da posta

RETI DA POSTA

- Le reti da posta sono attrezzi da pesca passivi, che funzionano come un "muro" appoggiato nell'acqua in cui i pesci che afferrati o restano impigliati
- Altamente soggette a perdersi, spesso trascurate a causa della loro economicità e facilità di sostituzione.
- Continuano a catturare pesci dopo lo smarrimento, con un impatto sul fondale marino anche se perdono galleggiabilità
- Raccomandazioni: implementare la marcatura degli attrezzi, provare materiali alternativi e incentivare gli sforzi di recupero per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Nasse e trappole

NASSE E TRAPPOLE

- Quando vengono perse, le nasse e le trappole continuano ad attirare gli animali a causa dell'esca persistente, creando un circolo di feedback con gli spazzini che predano gli animali intrappolati.
- Poiché queste attrezzature da pesca sono di solito legate con una boa, è possibile che si verificino impigliamenti anche dopo la distruzione delle stesse.
- Alcuni paesi applicano linee guida o regolamenti che rendono obbligatoria l'implementazione di meccanismi di tracciamento (marcatura delle attrezzature o GPS) dei dispositivi.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Dispositivi di aggregazione dei pesci

FAD

- Spesso realizzati con reti provenienti da vecchie reti da circuizione, comportano rischi di impigliamento per i pesci e gli altri animali, nonché per i predatori attratti dalle aggregazioni di specie predate.
- Sebbene molti FAD alla deriva siano tracciati con boe satellitari, è prassi comune interrompere il tracciamento dei FAD alla deriva, anziché recuperarli, quando si allontanano dalle zone di pesca.
- In caso di perdita: continuo impigliamento di specie vulnerabili nelle reti e nelle zattere dei FAD; impatti dannosi sugli habitat marini e costieri dei FAD spiaggiati.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

Impatto dopo lo smarrimento

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Ganci e lenze

GANCI E LENZE

- Spesso vengono smaltiti quando sono danneggiati, in quanto sono piuttosto economici.
- I palamiti possono coprire lunghe distanze, ma il loro impatto in caso di perdita è minore rispetto ad altri attrezzi da pesca, soprattutto se utilizzati lontano dalla superficie.
- Tuttavia, gli ami con esca continuano a catturare pesci, creando un ciclo di feedback con predatori più grandi che si nutrono dei pesci con esca.
- Le corde principali attaccate ai ganci sono realizzate in materiali plastici, che comportano rischi di impigliamento per gli uccelli se si trovano in prossimità della superficie.
- Gli ami arricciati a prova di tartaruga contribuiscono a mitigare l'intrappolamento delle tartarughe marine, riducendo questo impatto specifico.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
01	2	3	4	5

Palamito

Pesca con la lenza

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da traino

RETI DA TRAINO

- Essendo costose, i pescatori cercano di evitarne lo smarrimento
- Spesso sono dotate di dispositivi di marcatura per il tracciamento in caso di perdita, ma la perdita dell'intera rete, necessaria per il tracciamento, è rara.
- La pesca a strascico in prossimità del fondale, soprattutto nelle zone rocciose, può portare alla perdita parziale della rete, che affonda e si sposta sul fondale.
- Le reti a strascico accartocciate sul fondale marino hanno limitate possibilità di catturare molti pesci, ma possono restarvi impigliate altre specie, come i granchi, e inoltre possono soffocare la vegetazione del fondale marino.
- Le reti da traino di superficie, solitamente in polipropilene, possono galleggiare se strappate senza pesi o catture, con impatti negativi simili a quelli dei FAD.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5
Acque	Fondo			

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5
	Acque	Fondo		

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da circuizione

RETI DA CIRCUIZIONE

- Segmenti di rete potrebbero essere persi involontariamente se lasciati sul ponte di lavoro -> l'impiego di contenitori dedicati per le sezioni di riparazione riduce questo rischio
- Grandi segmenti di reti da circuizione possono causare sulla superficie del mare danni simili a quelli provocati dai FAD e dai segmenti di reti da traino galleggianti.
- La perdita di intere reti è rara e vengono compiuti intensi sforzi per il recupero delle reti perse a causa del loro elevato valore economico e del costo di sostituzione.
- Le reti da pesca appesantite perse possono affondare sul fondo marino, con il rischio di impigliare altri animali se le maglie sono di piccole dimensioni.
- Sul fondale marino, queste reti possono avere un impatto sulla biodiversità o essere spostate dalle correnti di fondo una volta che il pescato contenuto è degradato.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature

fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

CATTURE ACCESSORIE

Catture accessorie

- Le catture accessorie comprendono le **catture non intenzionali** durante le operazioni di pesca, che vanno al di là delle specie bersaglio.
- Le reti **a strascico, i palangari e le reti da posta** hanno i tassi di cattura accidentale più elevati.
- **Principale minaccia per le specie marine vulnerabili:** tartarughe marine, uccelli marini, elasmobranchi, mammiferi marini, coralli e spugne.
- Incidono anche sulla redditività e sulla sostenibilità della pesca

Uccelli marini

- Gli uccelli marini sono a rischio di impigliamento in vari attrezzature da pesca, tra cui palangari, reti a strascico e reti da posta.
- Si stima che ogni anno in Europa 200.000 uccelli marini subiscano una morte accidentale a causa di interazioni con gli attrezzi da pesca.
- Gli uccelli marini, attratti dalle esche utilizzate dai pescatori, sono spesso vittime di ami e di impigliamenti nelle lenze.
- Le diverse abitudini alimentari, comprese le immersioni in superficie e in profondità, aumentano la vulnerabilità degli uccelli marini alle interazioni con le attrezzature da pesca.

BirdLife International; NOAA

Come si verificano le catture accessorie

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Rendere la pesca sicura per gli uccelli marini

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con reti da posta:

- **'Dispositivo di allontanamento per uccelli'**: simula un predatore (aquila o falco) e allontana gli uccelli dalla zona di pesca.
- **Installazioni notturne**: quando l'attività degli uccelli marini è ridotta
- Pulizia adeguata delle reti e smaltimento dei rigetti al di fuori dei periodi di pesca: ridurre al minimo l'attrazione per gli uccelli
- Maggiore visibilità della rete: aggiungere una rete ad alta visibilità nella parte superiore della rete o delle luci a LED.
- Aumento della profondità della rete

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con i palangari:

- **'Dispositivo di allontanamento per uccelli'**: simula la presenza di un predatore (aquila o falco) per dissuadere gli uccelli.
- **Lenze con deterrente per uccelli e streamer**: festoni colorati, per allontanare gli uccelli dalla poppa dell'imbarcazione
- Installazione di reti/lenze durante la notte: per evitare i periodi di massima alimentazione degli uccelli marini
- Lenze con pesi: per aumentare la velocità di affondamento degli ami con esca, riducendo il rischio di impigliamento degli uccelli.

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con reti da traino:

- **Streamer**
- Installazioni notturne

Rendere la pesca sicura per gli uccelli marini

- Esempi di lenze con deterrente per uccelli o streamer

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Tartarughe marine

- Le tartarughe marine esistono da più di 200 milioni di anni
- Nel mondo se ne contano 7 specie riconosciute
- In Europa, le tartarughe si trovano principalmente nel Mar Mediterraneo.
- Le tartarughe sono specie **migratorie**; impiegano **20-30 anni per maturare** e possono **vivere più di 100 anni**.
- Le tartarughe hanno un ruolo importante nel mantenimento degli ecosistemi e rispecchiano la salute dell'ambiente marino.
- 6 su 7 di esse sono considerate vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN.

Fonte: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Popolazioni nidificanti nel Mediterraneo

-> La più grande specie di tartaruga
-> Visitatore occasionale del Mediterraneo e dell'Atlantico nord-orientale.

Tartarughe marine

- Le catture accidentali costituiscono una minaccia significativa per tutte le specie di tartarughe marine a livello globale, causando centinaia di migliaia di morti all'anno.
- Le tartarughe **respirano aria** e possono annegare se restano a lungo sott'acqua, come può accadere quando vengono catturate con reti a strascico o reti da posta.
- Le tartarughe catturate accidentalmente dai palangari vengono di solito rilasciate vive, ma molte di esse muoiono, soprattutto a causa dei materiali ingeriti
- Semplici **buone pratiche a bordo** che possono ridurre l'elevata mortalità delle tartarughe catturate:
 - Adagiare le tartarughe apparentemente morte o molto deboli sul ponte fino a quando non tornano attive.
 - Tagliare la lenza molto vicino alla bocca

Rendere la pesca sicura per le tartarughe marine

Dispositivo di esclusione per tartarughe

- una griglia che allontana le tartarughe marine e altra fauna marina di grandi dimensioni da una rete a strascico, già utilizzata nelle reti per gamberi tropicali

Fonte: [WWF 2022](#).

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

In tutti gli oceani del mondo, ci sono oltre **500 specie** di squali.

Squalo balena

Squalo folletto

Popolano i nostri oceani da oltre **400 milioni di anni.**

Squalo elefante

Squalo zebra

Squalo tigre

Pesce angelo

Squalo gatto

Verdesca

Pesce martello smerlato

Hemiscyllium ocellatum

Bonnethead

Alcuni sono **predatori di alto livello,** altri sono **addetti alle pulizie** dell'oceano.

I loro diversi ruoli fanno parte di un equilibrio necessario per la **salute degli oceani.**

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

È possibile che ben **100 milioni di** squali vengano uccisi ogni anno nella pesca commerciale.

Molte popolazioni di squali sono **diminuite di oltre il 90%** a causa della pesca eccessiva, dei cambiamenti climatici e della perdita di habitat.

La perdita di squali può rompere il **delicato equilibrio dell'ecosistema** che contribuiscono a mantenere.

Il nostro futuro dipende dagli oceani.

Gli effetti a catena di un oceano senza squali sono complessi e potenzialmente devastanti.

Mammiferi marini

- I mammiferi marini svolgono ruoli ecologici cruciali e sono indicatori della salute dell'ecosistema marino.
- Sono generalmente **molto mobili**, hanno **grandi dimensioni corporee** e un **basso tasso di riproduzione**.
- Ciò li rende **vulnerabili** ai fattori di stress legati all'uomo
- La scomparsa dei grandi predatori (ad esempio i delfini) ha un impatto più ampio sull'ambiente e sulle risorse marine.
- Le catture accidentali e gli impigliamenti negli attrezzi da pesca rappresentano la **principale minaccia** per le specie di mammiferi marini a livello globale.
- Sebbene sia **illegale** catturare i mammiferi marini
- Ogni anno nel mondo vengono catturati accidentalmente oltre 600.000 mammiferi marini.

TURSIOPE

© M. Camm

GLOBICEFALO

© M. Camm

FOCA GRIGIA

NOAA Fisheries

Fonte: [FAO](#); [progetto CETAMBICION](#)

Mammiferi marini

Perché avvengono le catture accessorie?

- Stessa zona di pesca o stessa specie bersaglio (competizione trofica)
- I delfini vengono attirati vicino alle barche da pesca (depredazione)
- Mancanza di visibilità/selettività di alcuni attrezzi da pesca che catturano accidentalmente animali non bersaglio.

Fonte: [Progetto CETAMBICION](#)

Funded by
the European Union

© richardpalmergraphics.com

Mitigazione delle catture accessorie di mammiferi marini

- Migliorare la visibilità degli attrezzi da pesca
 - ✓ Deterrenti acustici attivi o passivi
 - ✓ Riflettori acustici
 - ✓ Segnale di avvertimento informativo (progetto DOLPHINFREE)
 - ✓ Variazione del colore della rete
 - ✓ Illuminazione delle reti
- Modifica delle attrezzature da pesca
 - ✓ Modifica delle reti
 - ✓ Sistema di esclusione delle reti da traino
 - ✓ "Attrezzatura da pesca "intelligente"
- Cambiamenti nelle pratiche di pesca
 - ✓ Attrezzature da pesca alternative
 - ✓ Durata e periodo di immersione dell'attrezzatura da pesca
 - ✓ Profondità della rete (2-4 m sotto la superficie)
 - ✓ Adozione di buone pratiche
- Limitazione dello sforzo di pesca e gestione
 - ✓ Delimitazione temporale e spaziale
 - ✓ Chiusura della zona in base al raggiungimento di un limite di cattura
 - ✓ Regola del "move-on"
 - ✓ Gestione predittiva della pesca
- Misure normative e di incentivazione
 - ✓ Regolamentazione, monitoraggio e sorveglianza
 - ✓ Leve economiche

Fonte: [Progetto CETAMBICION](#)

Dispositivi di dissuasione acustica - "pinger"

I pinger emettono un suono di avvertimento © Fishtek

Dispositivo di esclusione

Fonte: <https://teara.govt.nz/en/diagram/6377/reducing-by-catch>

Funded by
the European Union

Procedura di arretramento

INNOVAZIONI NELLE ATTREZZATURE DA PESCA PROGETTATE PER RIDURRE IL RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO PER LE GRANDI BALENE

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

IMPIEGARE ATTREZZATURE DA PESCA CON COMPONENTI CHE PRESENTANO UN BASSO CARICO DI ROTTURA

L'uso del polietilene, con dispositivi temporizzato o maglie di plastica, ad esempio, offre un carico di rottura di 770 kg o meno, facilitando la liberazione di un animale impigliato.

UTILIZZARE UN DIAMETRO MASSIMO DI CORDA DI 16 mm

Un diametro troppo grande aumenta il carico di rottura e complica la liberazione di un animale impigliato, mentre una corda troppo sottile (6 mm) può provocare lesioni cutanee più gravi.

UTILIZZARE ATTREZZATURE SENZA CORDE

Le tecnologie includono vari tipi di dispositivi di attivazione remota e sistemi di posizionamento e recupero GPS per eliminare la necessità di lenze verticali.

UTILIZZARE UNA CORDA PER L'AFFONDAMENTO TRA LE TRAPPOLE O LE NASSE

La corda affondata contribuisce a limitare la quantità di corda che galleggia sul fondo marino

RIDURRE LA CORDA GALLEGGIANTE SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA

Adottare buone pratiche di pesca per ridurre la corda galleggiante, come l'impiego del sacco di sollevamento gonfiabile o semplicemente avvolgere correttamente la corda.

EVITARE L'USO DI ATTREZZATURA CON UNA SOLA NASSA

Le trappole o le nasse possono essere dispiegate in serie per ridurre il numero di boe e la quantità di corda utilizzata.

Manipolazione e rilascio sicuri

- Massimizza le possibilità di sopravvivenza delle specie catturate dopo l'interazione con gli attrezzi da pesca.
- Include buone pratiche e manovre navali per evitare la cattura di specie accessorie.
- Nelle operazioni di pesca con reti a circuizione, le catture accessorie possono essere liberate dalla rete mentre sono in acqua o rilasciate una volta portate sul ponte.
- Nelle operazioni di pesca con la lenza le catture accessorie possono essere rilasciate dalla fiancata del peschereccio o dopo essere state portate a bordo.
- Esistono guide alla manipolazione e al rilascio in sicurezza per diverse specie e attrezzature da pesca.

AZIONI PER RIDURRE
L'INQUINAMENTO DA
PLASTICA NELLA
PESCA

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

Azioni dell'UE

- **Direttiva UE** 2019/883 sugli **impianti portuali di raccolta** per affrontare il problema dei rifiuti marini derivanti da attività in mare
- **Direttiva UE** 2019/904 sui prodotti di **plastica monouso** e sulle **attrezzature da pesca** contenenti plastica
- Uno dei sei principali obiettivi intermedi del **Piano d'Azione Inquinamento Zero** per il 2030 è la **riduzione del 50% dei rifiuti in mare**.
- Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio impone ai pescherecci dell'Unione di avere a bordo l'attrezzatura necessaria per **recuperare gli attrezzi perduti**.

Direttiva 2019/883 sugli impianti di accoglienza portuale

Direttiva UE per il conferimento dei rifiuti dalle navi

- L'obiettivo è proteggere l'ambiente marino riducendo gli scarichi di rifiuti dalle navi e migliorando l'efficienza delle operazioni marittime nei porti; garantire che una quantità maggiore di rifiuti venga conferita a terra, in particolare la spazzatura, compresi i rifiuti del settore della pesca, come gli attrezzi da pesca abbandonati.
- **OBBLIGO TARIFFA INDIRETTA 100%** - consente la **consegna GRATUITA di tutti i rifiuti** (compresi gli attrezzi da pesca e i rifiuti pescati passivamente), fino alla capacità massima di stoccaggio dell'imbarcazione.
- **Sconto per le navi VERDI** - i pescherecci dovrebbero essere incoraggiati ad adottare determinate misure (prevenzione dei rifiuti e gestione dei rifiuti a bordo) per poter beneficiare di uno sconto per le navi ecologiche.

Potenziale utilizzo di materiali ecologici

Impedire che la plastica finisca negli oceani!

- Attuale sviluppo di **reti e lenze biodegradabili** -> riduzione della pesca fantasma e delle microplastiche
- Garantiscono resistenza e durata per alcuni mesi e si degradano in acqua

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

- Consegna dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, compresi i rifiuti degli attrezzi da pesca
- Raccolta e trasporto a terra di rifiuti pescati passivamente
- Recupero o segnalazione di attrezzature da pesca smarrite
- Riciclaggio di attrezzature da pesca fuori uso
- Partecipazione a iniziative di pulizia; pesca dei rifiuti

© Progetto NetTag. Clean Ocean Day

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Tutti i pescatori hanno a bordo un sacchetto o un cestino per i rifiuti.
- Tutte le imbarcazioni dispongono di uno spazio a bordo per riportare a terra i rifiuti prodotti

Come ridurre i rifiuti di plastica?

Azioni individuali

utilizzare una
bottiglia
riutilizzabile

evitare imballaggi
inutili

optare per un imballaggio
completamente riciclabile

la
prevenzione è
fondamentale!

portarsi dietro il
pranzo da casa

smaltire
riciclare correttamente la
plastica

raccogliere i rifiuti e
partecipare alla pulizia
delle spiagge

Funded by
the European Union

Basato su [EUFIC](#) e [Safety4Sea](#)

TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE DELLA PESCA

Crisi degli oceani e del clima

L'oceano funge da

**"POLMONE" DEL
PIANETA**

ed è un enorme

**SERBATOIO DI
CARBONIO**

**ECOSISTEMI DI
CARBONIO BLU**

Le praterie di fanerogame, le foreste di alghe, le paludi di marea e i sedimenti del fondale marino

**immagazzinano quantità
significative di CO₂**

PESCI

**Contribuiscono al
ciclo globale del
carbonio**

spostandolo dalla
superficie alle
acque più profonde

Pesca e cambiamenti climatici

1 EMISSIONI DIRETTE DI CO₂

6

M. TONNELLATE
DI CO₂
ALL'ANNO A CAUSA
DI
COMBUSTIBILI

La maggior parte delle flotte dell'UE dipende dai carburanti **fossili**, è **inefficiente** e non resiliente agli shock dei prezzi dell'energia.

Alcuni metodi di pesca, come la **pesca a strascico**, consumano più carburante di altri

2 RIMOZIONE DELLA BIOMASSA ITTICA

↓
STOCCAGGIO DI CO₂

CAPACITÀ DELL'OCEANO
A CAUSA DELLA PESCA
ECESSIVA

Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche nell'UE ha portato molte **popolazioni ittiche al di sotto della soglia di sostenibilità**, compromettendo in molti casi il loro ruolo nell'ecosistema e nel ciclo del carbonio

3 PERTURBAZIONE DEI VULNERABILI HABITAT DI CARBONIO BLU

3

I metodi di pesca di fondo ad alto impatto possono **turbare** gli **habitat sensibili**, rilasciando nuovamente carbonio nell'acqua.

↑
RILASCIO DI CO₂

DAGLI HABITAT DI
CARBONIO BLU A CAUSA
DI PRATICHE DANNOSE

Il carbonio rilasciato può quindi essere convertito in CO₂, che potenzialmente aumenta l'acidificazione degli oceani e ne riduce la capacità di assorbire la CO₂ atmosferica

Gas a effetto serra (GHG)

Cosa sono i gas serra e in che modo la pesca vi contribuisce?

- Le attività umane, compresa la pesca, producono gas serra attraverso il consumo di combustibili fossili.
- I gas serra sono un gruppo di gas che contribuiscono al riscaldamento globale e al cambiamento climatico (anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati).
- I gas serra intrappolano il calore del sole per mantenere calda la superficie, mentre una parte del calore viene rilasciata nello spazio.

[NOAA](#)

Effetti dei gas serra sugli oceani

1. Acidificazione degli oceani

- gli organismi con guscio (ad esempio ostriche, vongole, ricci di mare) hanno difficoltà a costruire e mantenere il guscio
- mette a repentaglio questa fonte di cibo e la più ampia rete alimentare

2. Aumento del livello del mare

- con il riscaldamento degli oceani, aumenta il volume dell'acqua
- coste a rischio di erosione e inondazioni da alta marea

3. Temperature più calde che sciolgono i ghiacci marini (contribuendo all'innalzamento del livello del mare)

- i ghiacciai si stanno riducendo
- l'Artico si sta riscaldando più rapidamente rispetto alla media globale

[NOAA 2021](#)

Funded by
the European Union

Emissioni nette zero entro il 2050

Settore della pesca e dell'acquacoltura

- Nell'ambito del Green Deal, l'Europa si è impegnata a diventare il primo continente **neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050** e a **ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030** (rispetto al 1990).
- Ciò significa una **riduzione del 30% entro il 2030** (rispetto al 2005) nel **settore della pesca**.
- Per raggiungere un'impronta di CO₂ neutrale, tutti i settori devono fare la loro parte **emettendo meno e proteggendo gli ecosistemi naturali**, come gli oceani, in modo che assorbano più carbonio.
- La Commissione europea ha proposto **misure per accelerare la transizione energetica**, concentrandosi sull'efficienza dei carburanti e sulle fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (COM(2023) 100 final).

Requisiti per una gestione intelligente del clima

Ridurre le emissioni di combustibili fossili

RISPARMIO DI CARBURANTE

ciò è possibile attraverso l'ottimizzazione di peschereccio strutture, attrezzature e rotte

passaggio a carburanti e propulsione a energia rinnovabile

L'iniziativa di transizione energetica dell'UE nell'ambito della pesca deve trasformarla in un settore a basso impatto

Assegnare la priorità all'abbandono di **attività di pesca più dispendiose in termini di carburante e ad alto impatto**, come la pesca a strascico, attraverso

Pratiche di risparmio di carburante

Attrezzature selettive e a basso impatto

Fonti di energia verde

Requisiti per una gestione intelligente del clima

Ricostruire e mantenere la biomassa ittica

Questo approccio presenta **molteplici vantaggi:**

1

Proteggere il ruolo del pesce nel ciclo del carbonio

2

Maggiore abbondanza di pesce riduce costi per il carburante e costi operativi

3

Diminuisce l'impronta del carburante della flotta per kg di frutti di mare

Strategie per ridurre le emissioni di gas serra

- Il carico di carburante per cattura può variare a seconda dell'attrezzatura, dell'imbarcazione, delle catture e altro ancora.
 - Rallentamento durante la vaporizzazione (ridurre il consumo di carburante quando possibile)
 - Investire in innovazioni tecnologiche per le navi
 - Rimanere adattabili e resilienti di fronte all'evoluzione del settore

EPRS, 2023. [Decarbonizzazione del settore della pesca](#)

Funded by
the European Union

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

Ripuliamo il mare insieme!

Grazie per l'attenzione

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.